

Procesos Agroindustriales

Los procesos de transformación agroindustrial son sistemas dinámicos que son adaptados por las empresas en función a las nuevas exigencias del mercado y a sus esquemas de mejora continua. Estos incluyen una amplia gama de tecnologías dirigidas a la optimización de procesos, aprovechamiento de recursos no convencionales e innovación en la utilización de nuevas matrices alimenticias de consumo humano o animal. Dichas dinámicas trascienden a los aspectos técnicos de ingeniería de procesos, ya que también abarcan aspectos gerenciales, ambientales o biotecnológicos.

El presente volumen de **Agroindustria, Sociedad y Ambiente-ASA** muestra dos ejemplos de dichos procesos innovadores a través de investigaciones científicas. Es el caso del uso de colorantes naturales en bebidas isotónicas como sustituto a los pigmentos sintéticos, y a la evaluación del efecto de cepas de levaduras en el perfil sensorial de bebidas alcohólicas fermentadas. Ambas investigaciones son muestra de la adaptación a las nuevas tendencias del mercado que exige alimentos más saludables y de mayor aceptabilidad. Otro ejemplo de ello se muestra en la publicación referida a la evaluación de materias primas no convencionales en la formulación de alimentos para pollo. Este aspecto es de vital importancia en cuanto al potencial aprovechamiento de materiales locales, particularmente en el caso de la Yuca *Manihot esculenta* y Moringa *Oleífera lam.* como fuente energética y proteica respectivamente.

El aspecto gerencial también es abordado en la presente publicación. Tal es el caso de la revisión interpretativa de publicaciones científicas en materia de políticas agrícolas aplicadas en Venezuela, en la cual se analiza la evolución de las estrategias gerenciales agrarias en el lapso 2018-2023. Finalmente, **ASA** cierra con tres publicaciones en el área ambiental referidas a las estrategias para la recirculación del agua en unidades habitacionales, la omisión de nutrientes para la remediación de suelos contaminados con Cadmio en cultivos de Cacao y Arroz y el aprovechamiento de residuos orgánicos para la obtención de materiales carbonosos. Dichas investigaciones son un aporte adicional al variado cúmulo de conocimiento que en esta oportunidad ofrece la revista a sus lectores.

Dr. Luis Carlos Chaparro Tovar
Docente Asociado Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” (UCLA)
Decanato de Agronomía-Programa Ingeniería Agroindustrial
luischaparro@ucla.edu.ve
<https://orcid.org/0009-0007-4648-2569>

